

**“TASVIRIY SAN`AT FANLARINI O`QITISHDA ZAMONAVIY
ILM-FAN MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MAQOLALAR TO`PLAMI

QO`QON -2024

ASLIGA TO`G`RI

“ ” 20__ y.

“ TASVIRIY SAN`AT FANLARINI O`QITISHDA ZAMONAVIY ILM-FAN MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Qo`qon davlat pedagogika instituti-Qo`qon-2024

Mas`ul muharrir:

Xodjayeva Dilnoza Shavkatovna

Qo`qon davlat pedagogika instituti rektori, f.f.n, dotsent

Tahrir hay`ati:

Nurbek Jo`rayev Sadullayevich

Qo`qon davlat pedagogika instituti, ilmiy ishlar va innovatsiyalar ishlari bo`yicha prorektor,
Ps.f.n, dotsent

Oxunov Isroiljon Islomovich

Qo`qon davlat pedagogika instituti, Amaliy fanlar fakulteti dekani, dotsent

Sharabayev ulug`bek Muxammedovich

Qo`qon davlat pedagogika instituti, Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi kafedrasini mudiri,
dotsent

Taqrizchilar:

Turdaliyev Alijon - Qo`qon DPI TSMG kafedrasini o`qituvchisi, p.f.n, dotsent

Ikromov Muhammad-Anasxon Xakimjon o`g`li Qo`qon DPI TSMG kafedrasini o`qituvchisi, PhD,
dotsent

Nashrga tayyorlovchilar:

Sattorova Sarvinozxon Ortiqboy qizi- TSMG kafedrasini o`qituvchisi

Qosimova Nilufar Muratjon qizi-Qo`qon DPI TSMG kafedrasini o`qituvchisi, dotsent

Zokirova Shahloxon Akmalxon qizi- TSMG kafedrasini o`qituvchisi

G`iyosiddinova Mahmuda Alisher qizi- TSMG kafedrasini o`qituvchisi

Ushbu to`plamdan “Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi sohasidagi zamonaviy yondashuvlar, ta`lim sifatini oshirish va samaradorlikni ta`minlash masalalarini muhokama qilish, sohada mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish, shuningdek, rivojlanish istiqbollari belgilab berish haqidagi yosh izlanuvchi-tadqiqotchilarning ham maqolalari o`rin olgan.

Ma`lumkin, san`at bir necha avlodning ko`p yillar davomida shakllangan an`analari, ustaning shogirdga o`tkazgan bilimlari asosidagina taraqqiy yopadi. Bu esa so`zsiz umumiy badiiy ta`limiy o`nalishid bo`lmasa ham, kasbiy dadiiy ta`lim shaklida rivojlanganligidan dalolat beradi.

ASLIGA TO`G`RI
“ ” 20__y.

“MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASINI O`QITISHDA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH”

Qo`qon DPI TSMG kafedresi o`qituvchisi, PhD
Ikromov Muhammad-Anasxon Xakimjon o`g`li

Annotatsiya.

Ushbu maqolada kompyuter grafikasining o`qitishda integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanishda kompyuter grafikasi o`rni va zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash dasturlarini o`qitishning takomillashtirilgan usuli o`z aksini topgan.

Kalit so`zlar: integrallashgan, kompyuter grafikasi, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Auto CAD

Mamlakatimizda taraqqiy etgan davlatlar qatorida zamon talablari asosida ta`lim samaradorligi ortib bormoqda, ta`lim-tarbiya asosida yuksak ma`naviyatli va bilimli, yetuk, komil, sog`lom inson bo`lib yetishishi o`qituvchining asosiy ko`nikmalarga ega bo`lishidan iborat. – Pedagog kadrlar tayyorlash, ularning intellektual, kasbiy, ma`naviy-axloqiy fazilatlarini uyg`unlikda rivojlantirish borasida keng ko`lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta`lim jarayonini tashkil etishning turli shakllarida kompyuter grafikasida individual treninglarni amalga oshirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari ko`rib chiqiladi. Boshlang`ich foydalanuvchi darajasida CorelDRAW va Adobe Photoshop grafik dasturlarini o`rganish bo`yicha tayyor yangiliklar tavsiya etiladi.

Hozirgi kunda o`qitilayotgan “Kompyuter grafikasi” fanining o`rni va ahamiyati, ijtimoiy hayotimizda zarur bo`lgan moddiy va ma`naviy ehtiyojlarning qondirilishida hamda barcha soha mutahassislarini o`z ish faoliyatlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarining kengligida deb qarash mumkin. Shuning uchun ham, ayni paytda Kompyuter grafikasini turli sohalarga bo`lib o`rganish, uning imkoniyatlaridan qator sohalarda foydalanishning metodik asoslarini yaratish, kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda hayotimizga kirib kelayotgan yangi sohalar (ixtisoslashgan rassom, mahsus effektor, vektorli art-ustasi, Auto CAD-ustasi, modeler, animator, teksturachi, vizualizator va h.k) kabi malakali mutaxassislar bilan ta`minlash masalasi OTMlarda “Kompyuter grafikasi”ni fan sifatida o`qitilishiga bo`lgan ehtiyojning oshishiga olib keldi. Bugungi kunda OTMlarda “Kompyuter grafikasi” fanini o`qitishda talabalarni fanganisbatan maqsadli harakatlarini shakllantirish va shu orqali biror bir natijaga erishish mumkinligini singdirishda, kerakli pedagogik va psixologik vositalarni amalda qo`llash va ularni ilmiy asoslash muhimdir.

Xindistonlik olim J.Rash o`zining ilmiy tadqiqot ishlarida «Kompyuter grafikasi» fanini o`qitishdan asosiy maqsad ishlab chiqarish masalalarini kompyuterda loyihalash bo`yicha talabalarda ijodiy faollikni rivojlantirishga qaratilgan bo`lishi lozimligini ko`rsatgan. Kompyuter grafikasi – kompyuterdagi grafika yoki kompyuter yordamida yaratilgan grafikadir. Kompyuter

grafikasi rasm chizish va modellashtirish vositasi sifatida ishlatiladi. Agar kompyuter grafikasi monitordagi rasm deb tushunilsa, u holda kompyuter grafikasi kompyuter bilan bir vaqtda paydo bo'lgan deyish mumkin.

Ba'zan, kompyuter grafikasini ro'yobga kelishini kompyuter o'yinlari paydo bo'lgan vaqt - yil bilan bog'laydilar. Boshqacha qilib aytganda, kompyuter grafikasi - bu yangi axborot texnologiyalarining jadal rivojlanib borayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanib, u avtomatik loyihalash tizimining mazmunini tashkil etadi. "Zamonaviy avtomatik loyihalash tizimi chizmani «elektron chizmaga» aylantiribgina qolmay, balki kompyuter texnikasi o'zining ma'lumotlar bazasi kengligi va ob'ektlarni geometrik modellashning samarali usullaridan foydalanish imkoniyati mavjudligi bilan ajralib turadi.

Grafik dasturlarda axborot bilan ishlash insonning ko'rish, eshitish va sezish organlariga qaratilgan bo'ladi, ya'ni, axborot berish uchun tasvir va tovushdan keng foydalaniladi. Asosiy maqsad, axborotni tasvir va tovushga aylantirishdan iborat. Bugungi kunda juda ko'plab kompyuter grafik dasturlari mavjud bo'lsada, ular bir birlaridan o'zaro qo'llanilish sohasiga qarab farqlanadi. Har bir soha mutaxassislari o'z faoliyatlari uchun qulay bo'lgan grafik dasturni tanlaydilar. Dasturlarning imkoniyatlari ham ma'lum bir sohaga yo'naltirilgan. Shuning uchun, grafik dasturni tanlashda, avvalom bor, uning imkoniyatlarini inobatga olish lozim. Aksariyat hollardagif grafik dasturni qo'llashdan oldin boshqa bir dasturlarni yoki fanlarni o'zlashtirishga ehtiyoj seziladi.

Talaba ongida fazoviy tasavvurni rivojlantirish uchun, avvalo, unda fanga nisbatan qiziqish shakllangan bo'lishi va bu qiziqish asosida bilim olishi hamda ularni esda saqlashi, bilimlar yig'ilib ko'nikma va malakalarga aylanishi kuzatiladi. Talaba egallagan bilim, ko'nikma va malakalariga tayangan holda berilgan muammoni ongida tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Talabaning fazoviy tasavvuri to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi, unning yuqorida keltirilgan xususiyatlariga bevosita bog'liqdir. Kompyuter grafikasida fazoviy tasavvurga yaxlit olib kelinadigan grafik ob'ektlarning har bir komponenti ham texnik ham grafik tarzda uzviy bog'langan bo'lib, bu holat fazoviy tasavvurini kengaytiradi, amallarning to'g'ri bajarilishini va to'g'ri xulosa chiqarilishini, boshqacha aytganda, texnik va grafik bog'lanishni ta'minlaydi. Masalan, agar biz «konus kesimlari» tushunchasini fazoviy tasavvur qiladigan bo'lsak, u holda avvalo konus, tekislik va konusning tekislik bilan kesishish vaziyatlarini birma-bir tahlil va sintez qilishimiz lozim.

Bu esa, o'z navbatida inson ongining kengayishiga ya'ni asta-sekin shaxsning real fazoviy grafik tasavvurini rivojlantirish imkoniyatini yaratishga olib keladi. Grafik fanlarni o'qitish mobaynida talabaning ijodiy faolligini rivojlantirishda fazoviy grafik tasavvur bilan birgalikda ijodiy grafik tafakkurei rivojlantirish muammosi dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.
2. D.B.Abduraximov, D.E.Toshtemirov. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. - Toshkent, 2020. - 224 b.
3. Toshtemirov D.E. Ta'lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet. 2015. -156 b.

- Teacher of the Department of TsMG 80
Mamatkulov Rashidbek Ravshanbekovich
27. "Tasviriy san'at darslarida metod va metodikani qo'llash" 82
Maxmudova Madinabonu Anvarjonovna
Buvayda tumani 46-sonli maktab o'qituvchisi
- II SHO'BA: MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI 85**
FANLARI.
28. "MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASINI O'QITISHDA 85
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH"
Qo`qon DPI TSMG kafedrasida o`qituvchisi, PhD
Ikromov Muhammad-Anasxon Hakimjon o`g`li
29. Chizmachilikda kompyuter texnologiyalarining roli 87
Muhtorjon qizi Zulhayo
Qo`qon davlat pedagogika instituti Muhandislik grafikasi va dizayn nazaryasi ixtisosligi 1-kurs magistranti
+998901621299
muhtorjonqizi@gmail.com
30. AutoCAD dasturida o'lcham qo'yish imkoniyatlari. 88
Soliyeva Farog'at Ma'rufboy qizi
Qo`qon davlat pedagogika instituti
Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi ixtisosligi 1-kurs magistranti
31. "Muhandislik kompyuter grafikasi fani bo'yicha muammoli darslarni 90
tashkil etishning samarali metodlari"
Ikromov Muhammad-Anasxon Hakimjon o`g`li
Qo`qon davlat pedagogika instituti v,b dotsenti PhD
Muhtorjon qizi Zulhayo
Qoqon davlat pedagogika instituti
Muhandislik grafikasi va dizayn nazaryasi ixtisosligi 1-kurs magistranti
32. AutoCAD dasturida fazoviy tasavvurni "modellashtirish" asboblar 95
panelidagi buyruqlar ijrosi vositasida o`stirish.
Egamova Nodiraxon Abduvohidjon qizi
Qo`qon Davlat Pedagogika Instituti
Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi yo`nalishi magistranti
33. 3D OBYEKT LARNI VIZUALIZATSIYA QILISH: ZAMONAVIY 100
TEXNOLOGIYALAR VA AMALIYOTLAR.
Zokirova Shaxloxon Akmalxon qizi
Qo`qon Davlat pedagogika instituti Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi kafedrasida o`qituvchisi
34. Talabalarda fazoviy tasavvurni shakllantirish va rivojlantirishda 2D 103
va 3D grafik modellashtirishning ahamiyati
Xazratqulova Gulnozaxon Qahramonjon qizi
QDPI Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi yo`nalishi